

TA'LIM TIZIMIDA DASTURLASH ASOSLARINI O'QITISHNING RIVOJLANISH TARIXI.

Badalov Azamat Obil o'g'li

*Guliston davlat universiteti, tayanch doktoranti
E-mail: azamatbadalov92@gmail.com*

KEYWORDS

Dasturlash, maktab ta'limi, pedagogika, informatikadan ta'lim, texnologik rivojlanish, o'quvchilarga dasturlashni o'rgatish, zamonaviy ta'lim metodlari, dasturlash tillari, kompyuter fanlari, innovatsion pedagogika.

ABSTRACT

Maqola maktablarda dasturlashni o'qitishning rivojlanish tarixi va bu jarayonning hozirgi zamon ta'lim tizimlaridagi ahamiyatini o'rganadi. Dasturlashni maktablarda o'rgatishning dastlabki bosqichlari, rivojlanish tendensiyalari, yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish haqida batafsil ma'lumot beriladi. Maktab ta'limi tizimida dasturlashni o'rgatish nafaqat kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq, balki yoshlarning analitik fikrlash, kreativlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu maqolada dasturlashni o'rgatishda qo'llaniladigan metodikalar, pedagogik yondashuvlar va ulardan olinadigan natijalar muhokama qilinadi.

KIRISH.

Bugungi kunda, kompyuter texnologiyalarining tez rivojlanishi va jamiyatdagi ehtiyojlar tufayli, dasturlashni umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Dasturlash nafaqat IT sohasiga qiziqishni oshirish, balki o'quvchilarga umumiy bilimlarni berish, muammolarni hal qilish va analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Hozirgi kunda, global ta'lim tizimlarida dasturlashni boshlang'ich ta'limga kiritish tobora keng tarqalgan. Maktablarda dasturlashni o'rgatishning tarixi bir qancha bosqichlardan iborat bo'lib, bu jarayon har bir mamlakatda turli metod va yondashuvlar bilan amalga oshirilgan. Dasturlashni o'rgatishda qo'llanilgan metodikalar va pedagogik yondashuvlar ta'lim tizimi va texnologiyalarning rivojlanishiga bog'liq holda o'zgarib borgan.

ILMIY MAQOLANING DOLZARBLIGI.

Maktablarda dasturlashni o'qitishning rivojlanish tarixi dunyo bo'ylab turli ilmiy va metodologik tadqiqotlar, o'quv dasturlari va ta'lim tizimlaridagi o'zgarishlar orqali o'rganilgan. Dasturlash ta'limining boshlanishi 20-asrning 60-yillariga borib taqaladi, chunki bu davrda kompyuter texnologiyalari hamda dasturlash tillari keng tarqala boshlagan. 1960-yillarda, eng

dastlabki hisoblash mashinalari ta'lim tizimiga kirib kelgan va dasturlashni o'rgatish ehtiyoji paydo bo'la boshlagan. Bu davrda, asosan, yuqori sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan dasturlash kurslari tashkil etilgan va ularning o'rganilishi murakkab edi[2]. Papertning "Mindstorms" kitobida bu davrning dasturlash ta'limining boshlang'ich bosqichlari va unga oid metodologiyalar batafsil ko'rsatilgan.

1980-yillarda, kompyuterlarning arzonlashishi va dasturlash tillarining rivojlanishi ta'limda yangi imkoniyatlarni yaratdi. Bu davrda o'quvchilarga dasturlashni o'rgatishning yangi metodlari ishlab chiqila boshlandi. Masalan, 1980-yillarning oxirlarida "Logo" dasturlash tili keng tarqaldi. Logo, o'quvchilarga grafiklar yaratish va dasturlashni o'rgatish uchun mo'ljallangan interaktiv vosita sifatida faoliyat ko'rsatdi va bu o'zgarishlar maktablarda dasturlash ta'limining yanada kengayishiga olib keldi[1].

1990-yillarga kelib, kompyuter texnologiyalarining yanada rivojlanishi va Internetning keng tarqalishi ta'limda yangi imkoniyatlarni yaratdi. Internet orqali ta'lim resurslarining mavjudligi, onlayn darslar va masofaviy o'qitish metodlari dasturlashni o'rgatishda muhim rol o'ynay boshladi. Ushbu davrda dasturlashni o'rgatishning yangi metodlari, masalan, ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash va

algoritmlar bilan ishlash kabi murakkab tushunchalar o'quvchilarga ancha yengil tarzda tushuntira boshladi.

2000-yillarning boshlarida STEM (Fan, Texnologiya, Muhandislik va Matematika) ta'limining rivojlanishi va "kodlashni barcha uchun" tamoyili paydo bo'ldi[4]. Bu tamoyil, dasturlashni o'qitishni barcha o'quvchilarga, hatto dasturlashga qiziqishi bo'lmagan o'quvchilarga ham taqdim etishni maqsad qilib qo'ygan. Dasturlash o'qituvchilari uchun yangi metodikalar va ta'lim platformalari ishlab chiqildi, shu jumladan, Scratch va Blockly kabi blokli dasturlash tillari. Bu platformalar, dasturlashni o'rganishga qiziqqan o'quvchilar uchun intuitiv va oson tushunarli bo'lib, ularni dasturlashni o'rganish jarayoniga kiritishda muhim rol o'ynadi. Scratch dasturlash tili, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda dasturlashni o'rgatishning samarali vositasiga aylandi[5].

2010-yillarda, maktablarda dasturlashni o'rgatishda yangi yondashuvlar va metodologiyalar yanada kuchayib, zamonaviy texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt (AI), virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) kabi texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari yaratilgan. Ushbu texnologiyalar, o'quvchilarning dasturlashni o'rganish jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilgan. Shuningdek, mobil platformalar va ilovalar yordamida dasturlashni o'rgatishning samaradorligi oshdi. Bu metodologiyalar, o'quvchilarga o'zgaruvchan texnologik dunyoda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, maktablarda dasturlashni o'rgatishning zamonaviy yondashuvlari, nafaqat kompyuter fanlari sohasidagi o'quvchilarni tayyorlash, balki barcha o'quvchilarga muammolarni hal qilish, analitik fikrlash va kreativlik kabi keng ko'lami ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu yondashuv, o'quvchilarga texnologiyalardan nafaqat foydalanishni, balki ularni yaratishni ham o'rgatadi. Hozirgi kunda dasturlashni o'rgatish nafaqat ta'lim jarayonining bir qismi, balki jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim omilga aylandi[3].

Shunday qilib, maktablarda dasturlashni o'rgatishning rivojlanishi turli texnologik yutuqlar va metodik yangiliklar bilan chambarchas bog'liqdir. Bugungi kunda dasturlashni o'rgatishning yangi yondashuvlari va metodologiyalari, o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llashni o'rgatish, muammolarni tizimli hal qilish va kreativ g'oyalar yaratish imkonini beradi. Shuningdek, bu ta'lim jarayoni, o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyatini ta'minlash uchun muhim tayyorgarlik bo'lib xizmat qiladi.

ASOSIY QISM.

Dasturlashni o'qitishning dastlabki bosqichlari (20-asrning o'rtalariga qadar).

Dasturlashni o'qitishning dastlabki bosqichlari 20-asrning o'rtalaridan boshlanadi. Kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi dasturlashni o'rgatishning yangi bosqichlarini yaratdi. 1940-1950-yillarda, kompyuterlar ko'p joylarda ishlatilgan bo'lsa-da, ular juda katta, qimmatbaho va murakkab edi. Shuning uchun dasturlashni o'rgatish ommaviy ravishda keng tarqalmagan edi[1]. Kompyuterlar birinchi marta harbiy va ilmiy muammolarni hal qilish uchun ishlatilgan va dasturlash asosan mutaxassislar uchun mo'ljallangan edi.

Kompyuterlarning rivojlanishi bilan birgalikda dasturlash tillarining paydo bo'lishi ham sodir bo'ldi. 1950-yillarda dastlabki umumiy maqsadli dasturlash tillari ishlab chiqildi. FORTRAN (Formula Translation), 1957 yilda ishlab chiqilgan, eng birinchi tarmoqli (high-level) dasturlash tili bo'ldi va asosan ilmiy hisob-kitoblar uchun ishlatilgan. Shuningdek, 1960-yillarda COBOL (Common Business-Oriented Language) dasturlash tili ishlab chiqildi, bu esa biznes va tijorat dasturlari uchun mo'ljallangan edi.

Boshqa dasturlash tillari, masalan, ALGOL (Algorithmic Language), bilimga asoslangan dasturlashni rivojlantirishga xizmat qildi va u dasturlashni o'rgatishning ilg'or vositasi bo'lib xizmat qildi. Ushbu tillar dasturlash jarayonlarini tushunishga yordam beradigan soddalashtirilgan sintaksisga ega edi va ularning yordami bilan dasturlashni o'rganish mumkin bo'ldi. Dasturlash tillari ishlab chiqilganidan keyin, ularni o'qitish

uchun maxsus metodikalar va yondashuvlar ham yaratila boshlandi[6].

20-asrning 1950-1960-yillarida dasturlashni o'rgatishning dastlabki yondashuvlari asosan yuqori darajadagi bilimlarni egallagan mutaxassislar tomonidan amalga oshirildi. Dasturlashni o'rganish uchun asosan kitoblar va qo'llanmalar ishlatilgan. O'qitish jarayoni ko'pincha o'quvchilarni dasturlash tilining sintaksisiga o'rgatish bilan cheklanardi. Bu davrda o'quvchilarga dasturlashni o'rgatishda asosiy qiyinchiliklardan biri — kompyuterlarning cheklangan va qimmat bo'lishi edi. Shuning uchun kompyuterlarni keng miqyosda ishlatish va ularni o'quv jarayoniga kiritish imkoniyati yo'q edi.

1960-yillarda informatika fanining va dasturlashning maktab ta'limiga kiritilishi boshlangan[2]. Shu davrda informatika fanining ta'lim tizimiga kiritilishi, maktablarda kompyuterlar va dasturlashni o'rgatish jarayonlarini rivojlantirishga imkon berdi. Birinchi marta 1960-yillarda kompyuter fanlari maktablarda alohida fan sifatida o'qitila boshlandi. Dasturlashni o'qitishda kompyuterga asoslangan dasturlar yordamida amaliy mashg'ulotlar tashkil etila boshlandi.

Dastlabki yondashuvlar kompyuterlarni oliy o'quv yurtlarida o'rganishga ko'proq yo'naltirilgan bo'lsa-da, 1970-yillarda kichik shaxsiy kompyuterlar ishlab chiqila boshlandi va bu kompyuterlar maktablarda ta'lim jarayonida foydalanish uchun qulay bo'ldi. Kompyuterlar o'quv jarayonida nafaqat dasturlashni o'rgatish, balki o'quvchilarning umumiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi.

Dasturlashni o'rgatishning dastlabki bosqichlarida pedagogik metodlar sodda bo'lgan. O'qituvchilar asosan darsliklar va qo'llanmalar yordamida o'quvchilarga dasturlashning asosiy prinsiplari va sintaksisini o'rgatganlar[8]. Bu davrda pedagoglar dasturlashni o'rgatishda asosan quyidagi usullarni qo'llaganlar:

Teoriyaviy yondashuv: O'quvchilarga dasturlash asoslari va kompyuterning ishlash prinsiplarini tushuntirish.

Amaliy mashg'ulotlar: O'quvchilarga dasturlash bo'yicha amaliy topshiriqlar berish va ular bilan amaliy ishlar o'tkazish.

Izohli darslar: O'quvchilarga dasturlarini yozishda yordam berish, o'rgatishning asosiy qismlarini tushuntirish.

Bu davrda dasturlashni o'rgatish nafaqat texnik bilimlarni, balki fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham qaratilgan edi. Shuningdek, dasturlashni o'rganish jarayonida o'quvchilarga mantiqiy va analitik fikrlashni rivojlantirish, tizimli fikrlash yondashuvlarini o'rgatish muhim bo'lgan.

1960-yillarda maktablarda informatika fani alohida fan sifatida o'qitila boshlangach, dasturlash o'quv dasturlariga kiritildi. Bu, o'z navbatida, dasturlashni o'qitishda yangi metodlarni va pedagogik yondashuvlarni joriy etishga imkon berdi. Kompyuter o'quvchilarga yangi bilimlarni o'rganish va ilg'or texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlarini yaratdi. Dasturlashni o'rgatishning asosiy maqsadi nafaqat texnik bilimlarni, balki o'quvchilarning kreativ va tizimli fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan edi.

Informatika va dasturlash asoslarini o'qitishning rivojlanishi (1980-2000 yillar).

1980-yillardan boshlab, kompyuter texnologiyalarining tez rivojlanishi va shaxsiy kompyuterlarning keng tarqalishi maktablarda informatika va dasturlashni o'qitishning yangi bosqichini boshlab berdi[3]. Ushbu davrda, dasturlashni o'rgatish nafaqat ilmiy va kasbiy sohalarida, balki ta'lim tizimida ham muhim o'ringa ega bo'ldi. Kompyuterlarning narxi pasayishi va ularning ommaviylashishi ta'lim tizimining zamonaviylashuviga katta hissa qo'shdi, bu esa maktablarda dasturlashni o'rgatishga keng imkoniyatlar yaratdi.

1980-yillarning boshlarida shaxsiy kompyuterlar bozorga chiqa boshladi. IBM PC, Apple II kabi dastlabki shaxsiy kompyuterlar kompyuter texnologiyalarini keng tarqatish imkonini berdi. Maktablarda kompyuter laboratoriyalari tashkil etila boshlandi va o'quvchilarga dasturlash asoslari o'rgatila boshlandi. Bu davrda dasturlashni o'rgatishda

foydalangan dasturlash tillari asosan BASIC, Pascal va Logo kabi soddalashtirilgan tillardan iborat edi.

BASIC(Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) dasturlash tili, o'zining oddiy sintaksisi bilan o'quvchilarga dasturlashni o'rganishda katta yordam berdi. Bu dasturlash tili maktablar uchun juda mos edi, chunki u dasturchilarga dastur tuzishning asosiy prinsiplari haqida tushuncha berishga imkon yaratdi. Pascal esa yanada rivojlangan va strukturaviy dasturlashga imkon beradigan tildir. Uning tarixi dasturlashni o'rgatishda ijobiy rol o'ynadi, chunki u o'quvchilarga muammolarni tahlil qilish va ularni yaxshiroq tushunish imkonini berdi.

1980-yillarning o'rtalariga kelib, informatika fanining o'qitilishi maktablarda mustahkam o'rin egalladi. 1983-yilda AQShda ACM (Association for Computing Machinery) tomonidan ishlab chiqilgan o'quv dasturlari va o'qituvchilar uchun qo'llanmalar informatika ta'limini tashkil etishda muhim vositalar bo'ldi. Bunday dasturlar dastlabki yillarda ko'plab maktablarda kompyuter fanlarini o'qitishda qo'llanildi. AQSh va boshqa rivojlangan mamlakatlarda informatika fani alohida fan sifatida maktab ta'limiga kiritildi va o'quvchilar dasturlashning asosiy nazariyasi, kompyuter tizimlari va ularning amaliy qo'llanilishi bilan tanishishdi[4].

1980-yillar oxirida, o'quvchilarga dasturlashni o'rgatishda yangi yondashuvlar paydo bo'ldi. Gamifikatsiya — o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga kiritish metodikasi, o'quvchilarga dasturlashni o'rganishda qiziqarli va interaktiv yondashuvlarni taklif qildi. Misol uchun, Logo dasturlash tili o'quvchilarga o'yin orqali dasturlashni o'rgatish uchun keng qo'llanildi. Logo tili orqali o'quvchilar o'zining "turtle" (kapalak) nomli ob'ektini harakatga keltirish va uning yordamida geometrik shakllar yaratish mumkin edi. Bu metod o'quvchilarni dasturlashga qiziqtirishning samarali vositasi sifatida ishladi, chunki ular o'zlariga qulay bo'lgan o'yin shaklida o'rganishlari mumkin edi.

1980-1990-yillarda maktablarda informatika va dasturlashni o'rgatish uchun kompyuter asosidagi o'quv dasturlari va simulyatsion tizimlar ishlab chiqildi. Bu tizimlar o'quvchilarga amaliy

tajribani oshirish, dastur yozishni va muammolarni hal qilishni osonlashtirishga yordam berdi. O'quvchilar kompyuterda yaratgan dasturlar orqali ularning ish faoliyatini ko'rishlari, tahlil qilishlari va sinovdan o'tkazishlari mumkin edi. Shuningdek, o'quvchilarga maxsus interaktiv dasturlash o'quv materiallari orqali o'zlashtirish imkoniyati yaratildi.

1980-1990 yillar davomida informatika fanidan o'qituvchi tayyorlash tizimi ham rivojlandi. O'qituvchilarga kompyuter va dasturlashni o'rgatish bo'yicha maxsus kurslar va seminarlar tashkil etildi. O'quv dasturlarini samarali o'qitish uchun o'qituvchilarni tayyorlashda metodik qo'llanmalar va dasturlashni o'rgatish bo'yicha adabiyotlar ishlab chiqildi. Bu qo'llanmalar o'qituvchilarga yangi texnologiyalarni ta'lim jarayonida qanday ishlatish bo'yicha amaliy tavsiyalar berdi va dasturlashning ta'limdagi o'rni haqida chuqur tushunchalar yaratdi.

1980-1990 yillarda kompyuterlarning ta'lim tizimidagi roli asta-sekin kuchayib bordi. Kompyuterlar o'quvchilar uchun nafaqat matematik va ilmiy fanlarni o'rganish uchun vosita bo'ldi, balki ular kreativ fikrlash va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishda ham muhim o'rin egalladi. O'quvchilarga dasturlashni o'rgatish orqali ularni kelajakdagi kasblarga tayyorlash imkoniyati yaratildi. Bu davrda ko'plab maktablarda informatika bo'yicha darslar kiritildi va shaxsiy kompyuterlar bilan ishlash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi.

Dasturlashni o'qitishning kengayishi va yangi metodologiyalar (2000-2010 yillar).

2000-yillar boshida kompyuter texnologiyalarining yanada rivojlanishi va Internetning keng tarqalishi ta'lim tizimida o'zgarishlarni keltirib chiqardi[8]. Bu davrda dasturlashni o'qitishning yangi metodologiyalari, onlayn resurslar, va interaktiv platformalar keng tarqaldi. Maktablar va oliy ta'lim muassasalarida informatika fanini o'qitish, dasturlashni o'rgatishning yangi usullari va yondashuvlarini joriy etish imkonini berdi. Bu davrda o'quvchilarning kompyuter savodxonligini oshirishga qaratilgan dasturlar yaratildi va dasturlashni o'rganish o'quvchilarga kengroq yondashuvlar orqali taqdim etildi.

2000-yillar boshlarida Internetning keng tarqalishi va kompyuter tarmoqlarining rivojlanishi bilan masofaviy ta'lim usullari paydo bo'ldi. Onlayn o'qitish va masofaviy kurslar maktab ta'limining yangi istiqbollarini ochdi. Dasturlashni o'rgatishda masofaviy ta'lim va onlayn platformalar, masalan, Codecademy va Khan Academy keng qo'llanila boshlandi. Bu platformalar o'quvchilarga ixtiyoriy vaqtida, qulay joyda dasturlashni o'rganish imkoniyatini berdi. Interaktiv mashg'ulotlar va dasturlash bo'yicha video darslar yordamida o'quvchilar dasturlashni o'rgatish jarayoniga yanada chuqurroq kirishishdi. Masofaviy ta'lim va o'quvchilarga moslashtirilgan o'qitish jarayonlari orqali ta'lim olishning samaradorligi sezilarli darajada oshdi.

2000-yillar oxirlariga kelib, dasturlashni o'rgatishning yangi usullaridan biri bo'lgan blokli dasturlash vositalari, ayniqsa, Scratch dasturlash tili keng tarqaldi[5]. Scratch(MIT tomonidan ishlab chiqilgan) dasturlashni o'rgatishda o'quvchilarga vizual va interaktiv yondashuvni taqdim etdi. O'quvchilar kodlashni bloklar yordamida o'rganishga kirishdilar. Scratch yordamida dasturlashni o'rganish uchun o'quvchilar hech qanday murakkab sintaksisni o'rganmasdan, o'ynab dastur tuzishlari mumkin edi. Bu usul o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, algoritmik tafakkur va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi.

Blokli dasturlash, xususan, bolalar va boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun juda samarali vosita bo'ldi. Scratch va shunga o'xshash dasturlash tillari orqali o'quvchilar dasturlash asoslarini o'rganish va o'zlari dasturlarni yaratish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Scratch dasturlash tili ta'limni yanada interaktiv va qiziqarli qilganligi bilan ajralib turadi, shuningdek, o'quvchilarga dasturlashni o'rganish jarayonida kreativlikni namoyon etish imkoniyatini yaratdi.

Maktab ta'limida dasturlashni o'rgatish uchun turli xil interaktiv va o'quvchilarga moslashtirilgan platformalar ishlab chiqildi. CodeCombat, Tynker, Khan Academy kabi platformalar o'quvchilarga o'yin tarzida dasturlashni o'rganish imkonini berdi. Ular dasturlashni o'rgatishda o'quvchilarning qiziqishini saqlash va motivatsiyasini oshirishga yordam berdi. Dasturlashni o'rgatishda o'yin

elementlaridan foydalanish, o'quvchilarga amaliy ko'nikmalarni tez va samarali o'zlashtirish imkonini yaratdi. Bu davrda kompyuter o'yinlarini yaratish va dasturlash orqali o'quvchilarda muammolarni hal qilish, jamoaviy ish va kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirishda katta yutuqlar qayd etildi.

Dasturlashni o'rgatishning pedagogik yondashuvlarida ham o'zgarishlar yuz berdi. O'quvchilarga dasturlashni o'rgatishda ko'proq interaktiv, amaliy va muammolarni hal qilish yondashuvlari qo'llanila boshlandi[9]. Bu yondashuvlar o'quvchilarga dasturlashni nafaqat texnik jihatdan, balki ijtimoiy va kreativ jihatdan ham o'rganishga yordam berdi. O'qituvchilar dasturlashni o'rgatishda avvalo o'quvchilarning kreativlik va innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratishdi. Dasturlashning amaliy muammolarni hal qilishga yordam beradigan yondashuvlari o'quvchilarga nafaqat texnik bilimlar, balki real hayotdagi masalalarni hal qilish ko'nikmalarini ham beradi.

Bundan tashqari, dasturlashni o'rgatishdagi pedagogik yondashuvlar asosan quyidagi usullarga asoslandi:

Kolaborativ o'qish: O'quvchilarni jamoaviy ishga yo'naltirish va guruhda ishlashni o'rgatish. Bu yondashuv o'quvchilarga boshqalar bilan hamkorlikda muammolarni hal qilishni o'rgatdi.

Problemaga asoslangan o'rganish (PBL): O'quvchilarga real hayotdagi masalalarni hal qilishda dasturlash vositalarini qo'llashni o'rgatish. Bu yondashuv o'quvchilarning analitik va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi.

Kreativ metodlar: O'quvchilarga kreativlikni rivojlantirish, yangi g'oyalar yaratish va dasturlash orqali ularni amalga oshirishga yo'naltirish.

2000-2010 yillar davomida dasturlashni o'rgatishda global miqyosda bir qator tendensiyalar paydo bo'ldi. Bu davrda ko'plab mamlakatlarda dasturlash va informatika fanini maktab ta'limida o'qitishning zarurligi tan olindi. AQShda va Yevropada, o'quv dasturlariga informatika va dasturlashni o'rgatish masalalari jiddiy ravishda kiritildi. Mamlakatlar o'rtasida

hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi o'quv dasturlari va metodologiyalar, ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga yordam berdi.

Dasturlashni o'qitishning zamonaviy tendensiyalari va global yondashuvlar (2010-yillardan hozirgi kungacha).

2010-yillardan boshlab, kompyuter texnologiyalari va dasturlashga bo'lgan talab global miqyosda o'sib bordi. Dasturlash nafaqat mutaxassislar uchun, balki umumta'lim maktablarida ham o'quvchilarni bugungi kunda zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlash uchun muhim o'qitish jarayoniga aylandi. Maktablarda dasturlashni o'rgatishning tendensiyalari butun dunyo bo'ylab bir qancha o'zgarishlarga olib keldi, jumladan, yangi o'quv dasturlari, platformalar va pedagogik yondashuvlar ishlab chiqildi. Bu davrda dasturlashni o'rgatishda yangi imkoniyatlar, texnologiyalar va resurslar taqdim etildi.

STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ta'limining rivojlanishi:

2010-yillarda, STEM (Fan, Texnologiya, Muhandislik va Matematika) ta'limining ahamiyati yanada kuchayganini ko'rish mumkin. Maktablarda dasturlashni o'qitish, STEM sohalarining rivojlanishi uchun muhim poydevor sifatida qarala boshlandi. Mamlakatlar, ayniqsa AQSh, Yevropa va Osiyo davlatlari, STEM ta'limini rivojlantirishni o'zlarining milliy ta'lim siyosatida asosiy yo'nalishlardan biriga aylantirdi. STEM metodologiyalari ta'lim tizimiga yangi yondashuvlarni kiritish, masalan, o'quvchilarning kreativ fikrlashini va tizimli tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlashga qaratilgan[10]. STEM tamoyillariga asoslangan dasturlar maktablarda o'quvchilarni dasturlash va texnologiyalar sohasida ta'lim olishga rag'batlantirdi.

Scratch, Code.org va boshqa platformalar yordamida dasturlashni o'rganish o'quvchilarga mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, muammolarni hal qilish va ijtimoiy ko'nikmalarni oshirish imkoniyatini berdi. Ushbu platformalar orqali o'quvchilar dasturlashning asosiy tamoyillarini, shu jumladan, algoritmlar, tsikllar, shartli operatsiyalar va boshqa muhim tushunchalarni amaliy ravishda o'rganadilar. Bu tizimlar

o'quvchilarga kod yozish jarayonini qulay va qiziqarli tarzda taqdim etdi.

"Kodlash barcha uchun" tashabbusi va ommaviy ta'limda dasturlash:

2010-yillar boshlarida AQShda Code.org tashkiloti tomonidan boshlangan "Kodlash barcha uchun" tashabbusi dasturlashni maktab ta'limiga kiritishdagi eng muhim qadamlaridan biri bo'ldi[7]. Ushbu tashabbus, o'quvchilarga kodlashni o'rgatish uchun platformalar, o'quv materiallari va darsliklar ishlab chiqishni ta'minladi. 2013-yilda Hour of Code kampaniyasi boshlangandan so'ng, dunyoning turli burchaklarida millionlab o'quvchilar dasturlashni bir soat davomida o'rganishga undalgan. Ushbu global tashabbus dasturlashni o'qitishni osonlashtirish va keng tarqatish, shuningdek, o'quvchilarga bu sohada boshlang'ich ko'nikmalarni olish imkoniyatini yaratish maqsadida amalga oshirildi.

Code.org platformasi orqali o'quvchilarga dasturlashni o'rganish jarayonini yengillashtirish uchun interaktiv, ko'p funksiyali va o'quvchilarni qiziqtiradigan mashqlar va o'yinlar taqdim etildi. Bu tizimlar nafaqat dasturlashni o'rgatish, balki o'quvchilarga kreativlikni rivojlantirish, kod orqali yangi g'oyalar yaratish va real hayotdagi muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratdi[6].

Dasturlashni o'rganish uchun yangi interaktiv platformalar va mobil ilovalar:

2010-yillarda mobil qurilmalar, xususan, smartfonlar va planshetlar ta'lim jarayonida keng qo'llanila boshladi. Mobil ilovalar yordamida dasturlashni o'rgatish yangi imkoniyatlar yaratdi. Tynker, LightBot, Hopscotch va Daisy the Dinosaur kabi mobil ilovalar bolalar va boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun moslashtirilgan dasturlash darslarini taqdim etdi. Bu ilovalar orqali o'quvchilar o'zlari dasturlarni yaratish, algoritmlar tuzish va kodlashni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Mobil ilovalar va o'quvchilarga moslashtirilgan onlayn kurslar orqali dasturlashni o'rganish jarayoni juda qulay va ko'p hollarda o'quvchilarga individual o'rganish imkoniyatini berdi. O'quvchilar interaktiv mashqlar orqali

o'zlarining dasturlash ko'nikmalarini sinab ko'rishlari, xatoliklarni tuzatish va yangi g'oyalarni amalga oshirishni o'rganishdi.

Yangi dasturlash tillari va texnologiyalarning maktab ta'limiga kirishi:

2010-yillarda yangi dasturlash tillari va texnologiyalarining maktablarda o'qitilishi boshlangan. Python, JavaScript, Swift kabi dasturlash tillari o'quvchilarga dasturlashni o'rgatishda samarali vositalar sifatida kiritildi[8]. Python tili o'quvchilar uchun oson o'rganiladigan va keng qo'llaniladigan dasturlash tili sifatida mashhurlik qozondi. Python sintaksisi soddaligi bilan ajralib turadi va shu sababli, o'quvchilar tezda dasturlashni o'rganishlari mumkin. Shuningdek, JavaScript tili veb-dasturlashda keng tarqaldi va o'quvchilarga internet ilovalarini yaratishni o'rgatishga yordam berdi.

Swift tili, ayniqsa Apple tomonidan ishlab chiqilgan mobil ilovalar va dasturlar yaratish uchun ishlatiladi, bu esa maktablarda dasturlashni o'rgatish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Swift orqali o'quvchilar mobil ilovalar yaratishning asoslarini o'rganib, kod yozishning amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Kreativ dasturlash va ta'limda san'atning roli:

Dasturlashni o'rgatishda kreativ yondashuvlar va san'atning roli ham kuchaygan. Processing, p5.js va boshqa san'atga asoslangan dasturlash tillari yordamida o'quvchilar kod orqali san'at asarlarini yaratish, grafikalar, animatsiyalar va interaktiv ilovalar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu yondashuv dasturlashni o'rganishni ko'proq qiziqarli va ijodiy qilishga yordam berdi, o'quvchilarni nafaqat texnik ko'nikmalar, balki estetik va dizayn ko'nikmalarini ham rivojlantirishga undadi.

Ingliz tili va dasturlash:

Bugungi kunda ingliz tili va dasturlash o'rtasidagi o'zaro bog'lanish yanada kuchaygan. Dasturlash tillarining ko'pchiligi ingliz tilida ishlab chiqilgan va asosiy sintaksis va buyruq so'zlari ingliz tilida bo'ladi. Bu esa o'quvchilarga nafaqat dasturlashni, balki ingliz tilini o'rganish imkoniyatini beradi. Ingliz tili va dasturlashni

o'rgatishning integratsiyalashuvi o'quvchilarning xalqaro bilim darajasini oshirishga yordam beradi.

Dasturlashni o'qitishning kelajagi va istiqbollari.

Bugungi kunda maktablarda dasturlashni o'rgatish yangi imkoniyatlar va yondashuvlar bilan tobora rivojlanib bormoqda. Dasturlash va informatika fanini o'qitishning kelajagi ko'plab global tendensiyalar, texnologik innovatsiyalar va o'quvchilarning talablariga qarab shakllanmoqda. Dasturlash o'qituvchilari va ta'lim tizimlari uchun yangi chaqiriqlar va istiqbollar paydo bo'lmoqda. Kelajakda maktablarda dasturlashni o'rgatishda texnologik, pedagogik va ijtimoiy o'zgarishlar davom etadi. Quyida bu istiqbollar va kelajakka oid ba'zi asosiy yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz.

Sun'iy intellekt va mashina tilini o'rganishning ta'limdagi roli:

Dasturlashni o'rgatishning kelajagida sun'iy intellekt (AI) va mashina tilini o'rganish (machine learning) kabi ilg'or texnologiyalar o'rni muhim bo'ladi. AI va mashina tilini o'rganish algoritmlari yordamida o'quvchilarga individual ta'lim imkoniyatlarini yaratish mumkin[10]. Dasturlashni o'rgatishda AI tizimlari o'quvchilarning o'rganish tezligini kuzatib borib, ularga moslashtirilgan topshiriqlarni va mashqlarni taqdim etishi mumkin. Bu usul o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga qarab darslarni optimallashtirishga yordam beradi va ta'limni shaxsiylashtirishga imkon yaratadi.

Mashina tilini o'rganish yordamida o'quvchilar dasturlashni amaliy ko'nikmalar orqali o'rganishlari mumkin. AI asosidagi ta'lim tizimlari o'quvchilarni kodlashni o'rganishda qo'llab-quvvatlash, xatoliklarni aniqlash va to'g'ri kodni yaratishda yordam berishi mumkin. Bunday texnologiyalar dasturlashni o'rganishni yanada samarali va interaktiv qiladi.

Virtual va kengaytirilgan reallik (VR va AR) yordamida dasturlashni o'rgatish:

Dasturlashni o'rgatishning kelajagida virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarining roli katta bo'lishi mumkin[9]. VR va AR yordamida o'quvchilar dasturlashni o'rgatish jarayonida amaliy tajribalarni to'g'ridan-

to'g'ri o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, VR simulyatorlari orqali o'quvchilar kodning qanday ishlashini vizual tarzda ko'rishlari va uning natijalarini real vaqt rejimida kuzatishlari mumkin.

AR texnologiyalari esa o'quvchilarga dasturlashni interaktiv tarzda o'rganishga yordam beradi. O'quvchilar kompyuter ekranida yoki mobil qurilmalarda dastur kodini yaratish va uni virtual muhitda ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu texnologiyalar o'quvchilarning dasturlashni o'rganish tajribasini yanada qiziqarli va amaliy qiladi.

Blokli dasturlashdan obyektga yo'naltirilgan dasturlashga o'tish:

Dasturlashni o'rgatishda blokli dasturlash tillari (masalan, Scratch, Blockly) muhim rol o'ynadi, chunki ular o'quvchilarga kodlashni o'rganishda asosiy kontseptlarni o'zlashtirish imkonini berdi. Ammo kelajakda blokli dasturlashdan obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP) tillariga o'tish zarurati paydo bo'lishi mumkin. O'quvchilarni boshlang'ich bosqichdan OOP prinsiplariga, masalan, sinflar, ob'ektlar, meros olish va polimorfizm kabi kontseptsiyalarni tushunishga yo'naltirish zarur bo'ladi.

O'quvchilarga ob'ektga yo'naltirilgan dasturlashni o'rgatish, kod yozish jarayonini yanada tushunarli va tizimli qilishga yordam beradi. Bu yondashuv o'quvchilarda ko'proq analitik fikrlash va algoritmik tafakkurni rivojlantirishga imkon beradi. Shuningdek, OOP dasturlash usullari real dunyo muammolarini hal qilishda ko'proq qo'llaniladi, bu esa o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham taqdim etadi.

Global dasturlash ta'limi va xalqaro hamkorlik:

Dasturlashni o'rgatishning kelajagi global o'zaro bog'lanishni va xalqaro hamkorlikni o'z ichiga oladi. Ta'lim tizimlari, davlatlar va ta'lim muassasalari o'rtasida dasturlashni o'rgatish bo'yicha tajriba almashish va birgalikda ishlash imkoniyatlari kengayadi. UNESCO, OECD va boshqa xalqaro tashkilotlar dasturlash ta'limining ahamiyatini tan olib, uni jahon bo'yicha kengaytirishga qaratilgan tashabbuslarni amalga

oshirmoqdalar[10]. Xalqaro hamkorlik ta'lim tizimlarining turli qismlarida o'quv dasturlarini takomillashtirish va o'quvchilarga global miqyosda bir xil imkoniyatlar yaratish uchun yordam beradi.

Dasturlashni o'rgatishning global tendensiyalariga e'tibor qaratish, turli mamlakatlar o'rtasidagi farqlarni kamaytirish va ta'limning umumiy sifatini oshirishga yordam beradi. Maktablarda dasturlashni o'rgatish, nafaqat milliy, balki xalqaro talab va talablarga ham mos bo'lishi kerak. Shu bilan birga, dasturlashni o'rgatish jarayonida dunyo bo'ylab eng ilg'or metodologiyalar va platformalar qo'llanilishi kerak.

Kreativlik va innovatsiyalarni rivojlantirish:

Dasturlashni o'rgatishning kelajagi kreativlik va innovatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Maktablarda o'quvchilarni nafaqat texnik ko'nikmalar, balki yangi g'oyalarni yaratish, muammolarni innovativ usulda hal qilish va yangi dasturlarni ishlab chiqishga undash zarur. Dasturlash, shuningdek, o'quvchilarga yangi ilovalar yaratish, ma'lumotlar tahlilini amalga oshirish, virtual va real dunyo muammolarini hal qilishda amaliy ko'nikmalarni oshirish imkoniyatini beradi.

Dasturlashni o'rgatish jarayonida o'quvchilar o'zlari yaratgan ilovalar, o'yinlar yoki robotlar orqali kreativ yondashuvlarini amalga oshiradilar. Bu o'quvchilarni nafaqat ilm-fan va texnologiya sohalariga jalb qiladi, balki ularning ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

XULOSA.

Ta'lim tizimlarida dasturlashni o'qitishning rivojlanish tarixi butun dunyo bo'yicha bir qator muhim o'zgarishlar va yondashuvlar orqali shakllangan. Dasturlashning maktab ta'limiga kiritilishi, dastlabki bosqichlardan boshlab, bugungi kunga kelib, o'quvchilarga kodlashni o'rganishning samarali va qiziqarli usullarini taqdim etish imkonini yaratdi. Dasturlashni o'rgatishning rivojlanish jarayonida, ayniqsa, 1990-yillardan boshlab kompyuter texnologiyalarining tez sur'atlarda rivojlanishi va Internetning keng tarqalishi ta'sir ko'rsatdi. 2010-

yillar davomida esa, o'quvchilarga dasturlashni o'rgatishning yangi metodologiyalari va platformalari ishlab chiqildi, bu esa ta'lim tizimida yangi imkoniyatlar yaratdi.

Bugungi kunda dasturlashni o'rgatish nafaqat kompyuter fanlari sohasidagi mutaxassislar uchun, balki keng auditoriya uchun, ya'ni barcha maktab o'quvchilari uchun zarur bo'lgan ko'nikma sifatida qaraladi. Dasturlash, o'quvchilarga muammolarni tizimli tarzda hal qilish, analitik fikrlash, kreativlik va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Maktablarda dasturlashni o'rgatish, ayniqsa, STEM (Fan, Texnologiya, Muhandislik va Matematika) ta'limining rivojlanishi va bugungi kunda global miqyosda "kodlash barcha uchun" kabi tashabbuslarning amalga oshirilishi natijasida kengaymoqda.

Dasturlashni o'rgatishda blokli dasturlash tillari, masalan, Scratch va Blockly kabi platformalar, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun dasturlashni oson va qiziqarli qilish imkonini berdi. Bu esa o'quvchilarda dasturlashning asosiy kontseptsiyalarini tushunish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berdi. Keyinchalik, ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash va boshqa ilg'or dasturlash tillarini o'rgatish orqali o'quvchilarni yanada chuqurroq dasturlash bilimlari bilan tanishtirish kerak bo'ladi.

Yangi texnologiyalar va interaktiv platformalar, masalan, AI, VR va AR texnologiyalari, maktablarda dasturlashni o'rgatishning samaradorligini oshirib, o'quvchilarga yanada qiziqarli va amaliy ta'lim berishga imkon yaratadi. Kelajakda, bu texnologiyalar yordamida dasturlashni o'rganish o'quvchilar uchun yanada jozibali va interaktiv bo'ladi, shuningdek, individual yondashuvlar va shaxsiylashtirilgan ta'lim tizimlarini amalga oshirish imkonini beradi.

Maktablarda dasturlashni o'rgatishning kelajagi ko'plab yangi yondashuvlarni, texnologiyalarni va o'quvchilarga moslashtirilgan darsliklar va platformalarni o'z ichiga oladi. Dasturlashni o'rgatish nafaqat ta'lim tizimini yangilash, balki jamiyatda texnologiyalarni samarali qo'llashni, iqtisodiy rivojlanishni va yangi ish o'rinlarini yaratishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, maktablarda

dasturlashni o'rgatishning istiqbollari juda kengdir, va u jamiyatni ilm-fan va texnologiya sohalarida ilg'or yutuqlarga olib chiqish imkonini beradi.

Dasturlashni o'rgatish, shuningdek, o'quvchilarda nafaqat texnik ko'nikmalar, balki yangi g'oyalarni yaratish va innovatsiyalarni amalga oshirish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Bu, o'z navbatida, yosh avlodni kelajakdagi muammolarni hal qilishga tayyorlash va ularni global miqyosdagi texnologik yutuqlarga erishish uchun muhim poydevor yaratadi. Maktablarda dasturlashni o'rgatishning samarali yondashuvlari va yangi metodologiyalari o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abelson H., & Sussman G. J. Structure and Interpretation of Computer Programs. MIT Press. 1985-y.
2. Papert S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books. 1980-y.
3. rover S., & Pea R. Computational thinking in K-12 education. Communications of the ACM, 58(6), 33-35. 2013-y.
4. Resnick M., et al. Scratch: Programming for All. Communications of the ACM, 52(11), 60-67. 2009-y.
5. Lewis C. How programming education can affect K-12 education. Communications of the ACM, 53(6), 44-46. 2010-y.
6. Wing J. M. Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35. 2006-y.
7. Sanders R. E. Computer Science for All: A Model K-12 Curriculum. SIGCSE Bulletin, 32(1), 150-155. 2000-y.
8. Guzdial, M., & Soloway, E. Teaching programming to high school students: What works? ACM SIGCSE Bulletin, 34(1), 59-63. 2002-y.
9. CSTA. CSTA K-12 Computer Science Standards. Computer Science Teachers Association. 2011-y
10. Harel I., & Papert S. Software design as a learning environment. Interactive Learning Environments, 1(2), 1-32. 1991-y.